

YOZUV ISLOHOTLARI VA MADANIY MEROS: O'ZBEK TAJRIBASI

Eshchanov Zakir Xudayarovich

Tayanch doktorant,

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15662528>

Annotatsiya. Mazkur ishda O'zbekiston tarixidagi yozuv islohotlarining bosqichlari va ularning madaniy merosga ta'siri tahlil qilinadi. Arab yozuvidan boshlab lotin va kirill alifbolariga o'tish jarayonlari ijtimoiy, siyosiy va madaniy omillar bilan izohlanadi. Har bir yozuv almashinuvi bilan madaniy merosning saqlanishi, avlodlararo izchillik va tarixiy xotira masalalari muhokama qilinadi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, yozuv islohotlari nafaqat texnik yoki lingvistik jarayon, balki milliy o'zlikni ifodalovchi muhim madaniy hodisa sifatida namoyon bo'layotgani ko'rsatib beriladi.

Kalit so'zlar: yozuv islohoti, arab yozuvi, lotin alifbosi, kirill alifbosi, madaniy meros, O'zbekiston, milliy o'zlik, avlodlararo uzviylik, madaniy xotira

Abstract. This research explores the stages of script reforms in Uzbekistan and their impact on cultural heritage. It analyzes the transition from Arabic script to Latin and Cyrillic alphabets within the context of social, political, and cultural dynamics. Each stage of script reform is examined with a focus on its influence on the preservation of cultural memory, intergenerational continuity, and national identity. The findings suggest that script reform in Uzbekistan has not merely been a technical or linguistic process but a significant cultural phenomenon shaping national consciousness.

Key words: script reform, Arabic script, Latin alphabet, Cyrillic alphabet, cultural heritage, Uzbekistan, national identity, intergenerational continuity, cultural memory.

Kirish. Yozuv insoniyat sivilizatsiyasining eng muhim madaniy kashfiyotlaridan biri bo'lib, u nafaqat aloqa vositasi, balki jamiyatning tarixiy xotirasi, madaniy o'zligini saqlovchi qudratli vositadir. Ayniqsa, turkiy xalqlar, jumladan O'zbekiston tarixida yozuvning o'zgarishi nafaqat lingvistik, balki siyosiy, iqtisodiy va madaniy jarayonlar bilan chambarchas bog'liq bo'lgan. Arab yozuvidan lotin alifbosiga, undan kirill yozuviga va nihoyat mustaqillikdan so'ng yana lotin yozuviga qaytish — bu tarixiy jarayonlar jamiyatning madaniy o'zligini anglash, milliy ongini shakllantirish va madaniy merosni saqlashdagi muhim bosqichlar bo'lib xizmat qilgan.

Mazkur tadqiqotda O'zbekiston tajribasi misolida yozuv islohotlarining tarixiy rivojlanish bosqichlari, har bir bosqichning madaniy merosga ta'siri, va bu jarayonning jamiyatda qanday iz qoldirgani ilmiy tahlil qilinadi. Har bir yozuv o'zgarishi o'ziga xos siyosiy kontekstda amalga oshirilgan bo'lib, u o'z davrining mafkurasi va maqsadlariga xizmat qilgan. Natijada, yozuvdagi har bir islohot faqat alifbo almashinuvi emas, balki tarixiy xotiraning uzilishi yoki tiklanishi, avlodlararo uzviylikning ta'minlanishi yoki izdan chiqishi bilan ham bog'liq bo'lgan.

O'zbekiston tajribasi shuni ko'rsatadiki, yozuv siyosati davlat mustaqilligi, milliy identitet va madaniy merosning saqlanishi bilan bevosita bog'liq. Shu sababli, yozuv islohotlariga oddiy til siyosati sifatida emas, balki tarixiy-madaniy va ideologik jarayon sifatida yondashish zarur. Ishimizda aynan mana shu jihatlar asosida yozuv islohotlarining madaniy merosga ta'siri chuqur tahlil qilinadi.

I. O'zbekistonda yozuv islohotlarining tarixiy bosqichlari

Arab yozuvining tarixiy roli

O'zbek xalqi tarixida arab yozuvi asrlar davomida ilm-fan, adabiyot va diniy bilimlarning asosiy grafikasiga aylangan. IX–XIX asrlarda islom sivilizatsiyasining taraqqiyoti bilan birga arab yozuvi keng qo'llanilgan. Abu Rayhon Beruniy, Ibn Sino, Alisher Navoiy kabi mutafakkirlarning asarlari aynan shu yozuvda yaratilgan. Arab yozuvi madaniy merosni asrlar davomida saqlab kelgan bo'lsa-da, keng omma uchun murakkabligi sababli keyingi islohotlar zaruratga aylangan.

Lotin yozuviga o'tish (1929–1940)

1929-yilda SSSRda lotin alifbosiga asoslangan yozuv joriy etildi. Bu islohot jadidlar tomonidan dastlab ijobiy baholangan bo'lsa-da, natijada arab yozuvidagi madaniy merosdan ajralish yuz berdi. Lotin yozuvi savodxonlikni oshirishga xizmat qilgan, ammo klassik asarlarning o'qilishi cheklangan.

Kirill yozuviga o'tish (1940–1991)

1940-yildan boshlab sovet siyosatiga muvofiq o'zbek tili kirill yozuvida yozila boshlandi. Bu yozuv rus tilining ustuvorligini kuchaytirishga xizmat qilgan bo'lsa-da, milliy madaniyat va tarixiy yozuvlar bilan aloqani yanada zaiflashtirdi. Kirill yozuvida yetuk adabiyotlar yaratildi, biroq avlodlar tarixiy merosdan tobora yiroqlashdi.

Mustaqillikdan so'nggi davr (1993–hozirgi kungacha)

1993-yildan boshlab O'zbekiston yana lotin yozuviga qaytdi. Bu qaror milliy o'zlikni tiklash va zamonaviy integratsiyani ta'minlashga qaratilgan edi. Biroq o'tish jarayoni uzoq davom etdi, yozuvda ikkilik holati shakllandi. Madaniy merosni zamonaviy avlodga yetkazish uchun transliteratsiya, raqamlashtirish va ta'limiy loyihalar yo'lga qo'yildi, ammo hali yechimini topmagan muammolar ham mavjud.

II. Yozuv islohotlarining madaniy merosga ta'siri

Yozuv islohotlari har qanday jamiyatning madaniy merosiga bevosita ta'sir qiluvchi muhim omillardan biridir. O'zbek yozuvining arab, lotin va kirill grafiklari o'rtasida bir necha bor o'zgarganligi bu uzluksizlikni murakkablashtirib yubordi. Bu jarayon o'z navbatida adabiy va tarixiy manbalarni o'qish, saqlash va ommalashtirishda qator muammolarni yuzaga chiqardi.

Adabiy va tarixiy matnlar o'qilishi va saqlanishi

Yozuv islohotlari natijasida o'zbek xalqining klassik adabiy merosini o'qish va tushunish jarayoni tobora qiyinlashdi. Arab yozuvida bitilgan asarlar, jumladan Alisher Navoiy, Bobur, Mashrab kabi mutafakkirlarning durdona merosi, yangi avlod uchun deyarli tushunarsiz holga keldi. Shuningdek, XX asr boshida jadidchilik harakatiga mansub Fitrat, Cho'lpon, Munavvar Qori kabi ma'rifatparvarlarning lotin yozuvida yozilgan asarlari ham sovet davrida taqiqlangan yoki e'tiborsiz qoldirilgan. Bugungi kunda ushbu madaniy qatlamni qayta tiklash, uni zamonaviy avlodga yetkazish uchun jiddiy ilmiy va metodik ishlar talab etiladi. Jadid adabiyotining tiklanishi milliy ong va tarixiy xotirani tiklashga xizmat qilmoqda.

Arxivlar, qo'lyozmalar va tarjimalar muammosi

Arab yozuvida yaratilgan ilmiy, diniy va tarixiy qo'lyozmalar hozirgacha O'zbekiston arxivlari va kutubxonalarida saqlanmoqda. Biroq ularni o'rganish, transliteratsiya qilish va keng ommaga yetkazish bo'yicha ishlar hanuz yetarli darajada yo'lga qo'yilmagan. Tarjimasi mavjud bo'lgan matnlar ham ko'pincha tor ilmiy auditoriyaga mo'ljallangan, murakkab va noaniq tilda ifodalangan bo'ladi. Ilmiy merosning ommaviylashtirilishi uchun bu

qo'lyozmalarni zamonaviy lotin yozuvida yangidan nashr qilish, ularni raqamlashtirish va didaktik shakllarda taqdim etish zarur. Aks holda, ular madaniy meros sifatida faqat arxivlardagi eksponatga aylanib qoladi.

Madaniy uzviylik muammosi

Yozuvning har galgi o'zgarishi avlodlar o'rtasidagi madaniy uzviylikka putur yetkazgan. Har bir islohot tarixiy xotiraning bir qismi bilan uzilish, o'tmish bilan aloqaning uzilishi sifatida namoyon bo'lgan. Masalan, kirill yozuvida savod olgan avlod arab yoki dastlabki lotin yozuvidagi matnlarni anglay olmaydi, bu esa madaniy uzviylikni zaiflashtiradi. Madaniy identitetning shakllanishida yozuvning izchil saqlanishi va tarixiy bosqichlar bilan bog'liqlik muhim rol o'ynaydi. Bugungi kunda lotin yozuvining takomillashtirilgan shaklida madaniy merosni keng targ'ib qilish, avlodlararo tarixiy xotirani tiklashga xizmat qiladi.

III. Yozuv islohotlari va milliy o'zlik

Yozuv har bir xalqning madaniy, tarixiy va siyosiy xotirasini belgilovchi muhim ramzlardan biridir. O'zbekiston tajribasi shuni ko'rsatadiki, yozuvdagi o'zgarishlar nafaqat aloqa vositasi sifatida, balki milliy mustaqillik va identitetni ifodalovchi belgi sifatida ham katta ahamiyat kasb etgan.

Yozuv – milliy ramz

Har bir yozuv islohoti muayyan siyosiy va ideologik bosqich bilan uzviy bog'liq bo'lgan. SSSR davrida kirill yozuvining joriy etilishi sovet mafkurasining bir qismi sifatida qaralgan bo'lsa, mustaqillikdan keyin lotin yozuviga qaytish milliy mustaqillik va o'zlikni tiklashning timsoliga aylandi. Ayniqsa, 1993-yilgi lotin yozuviga asoslangan yangi alifboning qonuniylashtirilishi xalq ongida yozuvni siyosiy-ideologik ramz sifatida idrok etilishiga zamin yaratdi. Bu o'zgarish milliy uyg'onish davrining timsoli, mustamlakachilik merosidan xalos bo'lish yo'lidagi qadamlardan biri sifatida qaralmoqda.

Yosh avlod va madaniy izchillik

Yozuv islohotlari natijasida avlodlararo tafovutlar yuzaga kelgan. Masalan, kirill yozuvida ta'lim olgan avlod va lotin yozuvida o'qiyotgan yangi avlod o'rtasida madaniy aloqalar sustlashgan, umumiy madaniy xotiraning shakllanishida uzilishlar kuzatilgan. Bu holat madaniy uzviylikni zaiflashtirish bilan birga, madaniy xotirani izchil yetkazishda muammolar keltirib chiqargan.

Shu boisdan, ta'lim dasturlarida madaniy merosni har xil yozuvlarda ommalashtirish, tarixiy matnlarni yangi yozuvda nashr etish va ularni raqamlashtirish orqali yosh avlodni o'z tarixiga yaqinlashtirish bo'yicha izchil siyosat yuritilmoqda. Ayniqsa, o'quv darsliklarida klassik asarlarning sodda, tushunarli, zamonaviy yozuvdagi variantlarini berish madaniy merosni uzluksiz yetkazishga xizmat qilmoqda.

Xulosa va takliflar. O'zbekiston tajribasi shuni ko'rsatadiki, yozuv islohotlari nafaqat til siyosatining o'zgarishi, balki butun madaniy, siyosiy va ijtimoiy hayotga ta'sir qiluvchi kompleks jarayon bo'lib xizmat qilgan. Arab yozuvidan lotin yozuviga, undan kirillga, so'ngra mustaqillikdan so'ng yana lotinga o'tish – bu o'zgarishlar milliy o'zlik, madaniy xotira va avlodlararo izchillik uchun muhim sinov bo'lgan. Har bir yozuv almashtiruvi tarixiy merosning qamrovini o'zgartirgan, uni anglash va yetkazish jarayonida yangi vazifalarni yuzaga chiqargan.

Madaniy merosni saqlash va yosh avlodga yetkazishda yozuv izchilligi muhim ahamiyatga ega. Bugungi kunda lotin yozuviga asoslangan yangi bosqichda madaniy uzviylikni tiklash,

tarixiy xotirani jonlantirish va yozma merosni ommalashtirishga qaratilgan chora-tadbirlar zarur.

Takliflar:

- ✓ Transliteratsiya ishlari uchun yagona ilmiy standartlar ishlab chiqilishi lozim. Bu klassik matnlarni zamonaviy yozuvda izchil va to'g'ri talqin qilishga yordam beradi.
- ✓ Arab va eski lotin yozuvida bitilgan asarlarni raqamlashtirish va ularni ommaviy elektron kutubxonalar orqali keng jamoatchilikka taqdim etish zarur.
- ✓ Ta'lim tizimida tarixiy matnlarni turli yozuvlarda o'rganishga oid maxsus modul yoki qo'shimcha dasturlar joriy qilinishi kerak.
- ✓ Yozuv islohotlarining tarixiy va madaniy mohiyatini yorituvchi ilmiy-publitsistik adabiyotlar keng ommaga tushunarli tilda tayyorlanishi lozim.

Ushbu takliflar O'zbekistonda yozuv islohotlari bilan bog'liq madaniy siyosatni izchil davom ettirish, merosni saqlash va uzluksiz avlodlararo madaniy aloqani ta'minlashga xizmat qiladi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. H. Azamho'jayev. O'zbek yozuvi va imlosi tarixi. Toshkent: O'zbekiston nashriyoti, 2010. 45–87 b.
2. In'omjon Mamarasulov. Yozuv islohotlari va madaniy meros. Toshkent: Fan, 2015. 12–37 b.
3. Abdurauf Fitrat. Tanlangan asarlar. 2-jild, nashrga tayyorlovchi: H. Normatov. Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 1996. 21–62 b.
4. Alisher Navoiy. Xamsa. Toshkent: "Fan va texnologiya" nashriyoti, 2011. 9–22 b.
5. G'ayrat Qodirov. "Yozuv siyosati va madaniy uzviylik." O'zbek tili va adabiyoti, no. 3, 2018, 41–47 b.
6. Islom Karimov. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. Toshkent: Ma'naviyat, 2008. 102–117 b.
7. Zokirjon Saidov. Til siyosati va yozuv madaniyati. Toshkent: O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi, 2014. 55–77 b.
8. Tohir Nurillayev. "Lotin yozuviga o'tish va madaniy muvozanat." Til va madaniyat (Ilmiy jurnal), vol. 5, no. 1, 2021, 29–36 b.